

BUYUMLAR INTERNETI (INTERNET OF THINGS – LOT) TUSHUNCHASI**Qodirov Farrux Ergash o'g'li****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar****Jomurodova Go'zal****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500671>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyumlar interneti (IoT) tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari va qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Shuningdek, IoT texnologiyalarining afzalliklari va muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Buyumlar interneti, IoT, aqlli texnologiyalar, avtomatlashtirish, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В данной статье анализируется концепция Интернета вещей (IoT), его основные характеристики и области применения. Также рассматриваются преимущества и проблемы IoT-технологий.

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, умные технологии, автоматизация, кибербезопасность.

Annotation: This article analyzes the concept of the Internet of Things (IoT), its main characteristics, and areas of application. Additionally, the advantages and challenges of IoT technologies are highlighted.

Keywords: Internet of Things, IoT, smart technologies, automation, cybersecurity.

Narsalar Interneti (IoT) – bu Internet orqali boshqa qurilmalar va tizimlar bilan ma'lumotlarni ulash va almashish uchun sensorlar, dasturiy ta'minot va boshqa texnologiyalar bilan o'rnatilgan jismoniy ob'ektlar tarmog'ini anglatadi. Bu "narsalar" muzlatgichlar va termostatlar kabi maishiy texnikadan tortib sanoat mashinalari, transport vositalari va hatto taqiladigan qurilmalargacha bo'lishi mumkin.

Buyumlar interneti" konsepsiyasi hamda bu atamaning o'zi dastlab 1999-yilda Massachusetts texnologik instituti xodimi Kevin Eshton tomonidan o'rtaga tashlangan edi. Unga ko'ra, biz kundalik turmushda foydalanadigan eng oddiy ro'zg'or buyumlari, masalan, choynak, eshik qulfi, muzlatkich singarilardan tortib, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan texnik vositalar, masalan, ko'cha chiroqlari, eskalatorlar, avtomobil to'xtash joylari (parkovka) va shahar xavfsizlik xizmatlarigacha yoki tibbiyotda qo'llanadigan yuqori texnologik qurilmalar, masalan, kardiostimulyatorlardan boshlab ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishgacha bo'lgan barcha-barcha jabhalarni internet bilan qamrab olish ko'zda tutilgan. Ya'ni mazkur sohalarda buyumlar odam ishtirokisiz ham internet orqali o'zaro "muloqot qilishi" nazarda tutiladi. "Buyumlar interneti" deyilishning sababi ham shunda.

IoT qanday ishlaydi. IoT tizimlari sensorlar orqali ulangan qurilmalardan ma'lumotlarni to'playdi. Ushbu ma'lumotlar aloqa tarmoqlari orqali markaziy ishlov berish tizimiga (ko'pincha bulutda) uzatiladi. Keyin qayta ishlangan ma'lumotlar aniq vazifalarni bajarish, qarorlar qabul qilish yoki qurilmalarga qayta ishlash mumkin bo'lgan tushunchalarni yuborish uchun ishlatiladi.

Masalan, aqlli termostat xona harorati haqidagi ma'lumotlarni to'playdi va foydalanuvchining xohishiga ko'ra isitish yoki sovutish tizimlarini avtomatik ravishda sozlaydi.

IoT ilovalari

1. Aqlli uylar: Aqlli dinamiklar, yoritish tizimlari va xavfsizlik kameralari kabi qurilmalar qulaylik va xavfsizlikni oshiradi.
2. Sog'liqni saqlash: taqiladigan qurilmalar hayotiy belgilarni kuzatib boradi, bu esa real vaqt rejimida sog'lig'ini kuzatish va bemorlarni masofadan nazorat qilish imkonini beradi.
3. Qishloq xo'jaligi: Aqlli datchiklar sug'orishni optimallashtiradi, tuproq holatini nazorat qiladi va hosildorlikni yaxshilaydi.
4. Sanoat 4.0: Industrial IoT (IIoT) prognozli texnik xizmat ko'rsatish va real vaqtda monitoring orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.
5. Transport: Ulangan transport vositalari va aqlli trafikni boshqarish tizimlari harakatchanlikni yaxshilaydi va tirbandlikni kamaytiradi.

IoT ning afzalliklari. Samaradorlik: Avtomatlashtirish qo'lda bajariladigan vazifalarni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi.

Xarajatlarni tejash: bashoratli texnik xizmat ko'rsatish qimmatbaho uskunalarning ishdan chiqishini oldini oladi.

Shaxsiylashtirish: IoT qurilmalari foydalanuvchi imtiyozlariga moslasha oladi.

Ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar: real vaqtda ma'lumotlar ongli ravishda qaror qabul qilish imkonini beradi.

IoTdagi qiyinchiliklar. 1. Xavfsizlik xavflari: IoT qurilmalari xakerlik va ma'lumotlar buzilishiga qarshi himoyasiz bo'lishi mumkin.

1. O'zaro ishlash muammolari: standartlashtirishning yo'qligi turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari birgalikda ishlashini qiyinlashtiradi.
2. Masshtablilik: Millionlab ulangan qurilmalar va ularning ma'lumotlarini boshqarish mustahkam infratuzilmani talab qiladi.
3. Maxfiylik bilan bog'liq muammolar: Uzluksiz ma'lumotlarni yig'ish. axloqiy va huquqiy savollarni tug'diradi.

IoT kelajagi. IoT sanoati 5G texnologiyasi, sun'iy intellekt (AI) va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan chekka kompyuterlardagi yutuqlar bilan sezilarli o'sishga tayyor. Rivojlanayotgan tendentsiyalarga quyidagilar kiradi:

Aqlli shaharlar: trafikni boshqarish, energiyani optimallashtirish va jamoat xavfsizligi uchun IoT yechimlari.

Sog'liqni saqlash sohasidagi innovatsiyalar: AI-ga asoslangan diagnostika va IoT orqali shaxsiylashtirilgan tibbiyot.

Atrof-muhit monitoringi: ifloslanish darajasini kuzatish va tabiiy resurslarni boshqarish uchun IoT qurilmalari.

Xulosa

Narsalar Interneti (IoT) - bu jismoniy va raqamli dunyoni bog'laydigan transformatsion texnologiya. Uning ta'siri sanoat bo'ylab tarqalib, yangi imkoniyatlar va samaradorlikni taklif qiladi. Biroq, xavfsizlik, maxfiylik va standartlashtirish kabi muammolarni hal qilish uning barqaror rivojlanishi uchun juda muhimdir. IoT bizning yashash, ishlash va dunyo bilan munosabatimizni shakllantirishda davom etadi.

Buyumlar interneti zamonaviy texnologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. U sanoat, qishloq xo'jaligi va kundalik hayotda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, IoT

texnologiyasining keng joriy etilishi uchun kiberxavfsizlik va texnologik standartlar masalalariga e'tibor qaratish zarur.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Confereneea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОРТІК КІRІШ ТАРМОГ'І." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).